

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

INNOVATSION KOMPETENTLIK TUSHUNCHASI VA UNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li

Qo'qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada innovatsion kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyatiga zamonaviy pedagogik tafakkur doirasida ilmiy yondashuv asosida izoh beriladi hamda uning shakllanishiga ta'sir etuvchi metodologik va didaktik omillar tizimli tarzda tahlil qilinadi. Bu jarayonda innovatsion fikrlash, yangicha yondashuv hamda kreativ faoliyat elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali innovatsion kompetentlikni shakllantirishning nazariy-metodik asoslari ishlab chiqiladi. Shu bilan bir qatorda, kompetentlik yondashuvining hozirgi davr ta'lim strategiyalaridagi o'rni aniqlanib, uning innovatsion rivojlanish bilan o'zaro funksional bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslanadi. Maqolada, shuningdek, o'qituvchining ilmiy-tadqiqot faoliyati, metodik saviyasi va reflektiv amaliyoti innovatsion kompetentlikni rivojlantirishdagi asosiy omillar sifatida qaraladi hamda bu kompetentlikni baholash mezonlari va pedagogik sharoitlar tizimi tahliliy yondashuv asosida tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: innovatsion kompetentlik, zamonaviy ta'lim, pedagogik jarayon, metodik yondashuv, kompetentlik yondashuvi, innovatsion fikrlash, kreativlik, ilmiy-pedagogik asoslar, ta'lim strategiyasi, reflektiv amaliyot.

Abstract: This article explains the essence of the concept of innovative competence within the framework of modern pedagogical thinking based on a scientific approach and systematically analyzes the methodological and didactic factors affecting its formation. In this process, the theoretical and methodological foundations of the formation of innovative competence are developed by integrating innovative thinking, new approaches, and elements of creative activity into the educational process. At the same time, the role of the competency approach in modern educational strategies is determined, and its functional relationship with innovative development is scientifically substantiated. The article also considers the teacher's research activities, methodological level, and reflective practice as the main factors in the development of innovative competence, and the criteria for assessing this competence together with the system of pedagogical conditions are described based on an analytical approach.

Key words: innovative competence, modern education, pedagogical process, methodological approach, competency approach, innovative thinking, creativity, scientific and pedagogical foundations, educational strategy, reflective practice.

Аннотация: В данной статье раскрывается сущность понятия инновационной компетентности в рамках современного педагогического мышления на основе научного подхода и системно анализируются методологические и дидактические факторы, влияющие на её формирование. В этом процессе разрабатываются теоретико-методологические основы формирования инновационной компетентности путём интеграции в образовательный процесс инновационного мышления, новых подходов и элементов творческой деятельности. При этом определяется роль компетентностного подхода в современных образовательных стратегиях, научно обосновывается его функциональная связь с инновационным развитием. В статье также рассматриваются исследовательская деятельность учителя, методический уровень и рефлексивная практика как основные факторы развития инновационной компетентности, а также описываются критерии её оценки и система педагогических условий на основе аналитического подхода.

Ключевые слова: инновационная компетентность, современное образование, педагогический процесс, методический подход, компетентностный подход, инновационное мышление, креативность, научно-педагогические основы, образовательная стратегия, рефлексивная практика.

KIRISH

Bugungi global axborotlashuv va innovatsion texnologiyalar sur'at bilan rivojlanayotgan davrda ta'lim tizimining tub mohiyati o'zgarib, an'anaviy yondashuvlardan zamonaviy kompetensiyaviy va innovatsion modelga o'tish zarurati kundan-kunga kuchayib bormoqda. Xususan, inson kapitalining raqobatbardoshligini oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda barqarorlikka erishish va zamonaviy mehnat bozorining o'zgaruvchan

talablariga mos kadrlar tayyorlashda innovatsion kompetentlik tushunchasi markaziy o'rinni egallamoqda. Shu bois, innovatsion kompetentlikning mazmun-mohiyatini chuqur tahlil qilish, uning ilmiy-nazariy asoslarini pedagogik nuqtayi nazardan aniqlashtirish, uni shakllantirish mexanizmlarini aniqlab olish dolzarb ilmiy-metodik vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

Bu esa, o'z navbatida, innovatsion tafakkur, kreativlik, reflektiv yondashuv, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalari kabi kompleks kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'lim strategiyasining ajralmas qismi sifatida ko'rishni taqozo etadi. Shuni ta'kidlash joizki, innovatsion kompetentlik umumiy didaktik va psixologik qonuniyatlarga asoslanib shakllanadigan ko'p komponentli tizim bo'lib, uning mohiyatini faqat texnologik yangiliklarni o'zlashtirish bilan cheklab bo'lmaydi; aksincha, u shaxsning bilim, ko'nikma va malakalarini kontekstual holatda qo'llay olish qobiliyati, mustaqil va tanqidiy fikrlashga asoslangan qarorlar qabul qilish salohiyati, o'zgaruvchan muhitda samarali harakatlana olish va yangilik yaratishga bo'lgan ichki motivatsiyasi bilan uzviy bog'liqdir.

Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolada innovatsion kompetentlik tushunchasiga doir ilmiy-nazariy yondashuvlar tahlil qilinadi, uning tarkibiy elementlari aniqlanadi, ta'limiy jarayon doirasida uni shakllantirishning metodik asoslari ishlab chiqiladi hamda pedagogik faoliyatda samarali qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Bunday yondashuv nafaqat shaxsiy rivojlanishni rag'batlantiruvchi omil sifatida, balki milliy ta'lim tizimining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida innovatsion kompetentlikni chuqurroq o'rganish zaruratini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Innovatsion kompetentlik tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari xorijiy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, uning shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda ta'lim jarayoniga integratsiyalash mexanizmlari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan turlicha yondashuvlar asosida talqin qilinmoqda. Xususan, J. Raven 1997-yilda o'zining kompetensiyaga oid nazariy konsepsiyalarida innovatsion kompetentlikni muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qila olish, mavjud bilimlarni yangicha kontekstda qo'llay olish hamda doimiy o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslasha olish qobiliyati sifatida izohlagan bo'lib, u bu kompetensiyani shaxsning ichki intellektual salohiyati va ijtimoiy faolligi bilan uzviy bog'liq holda talqin etadi. Shu bilan birga, M. Fullan 2001-yilda o'zining *Leading in a Culture of Change* asarida innovatsion yetakchilik va o'quvchilarda o'zgarishga ochiqlikni rivojlantirish orqali innovatsion kompetentlikni shakllantirishni zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biri deb hisoblaydi; u bunday kompetentlikni rivojlantirishda o'qituvchining doimiy o'zgarishga tayyorligi va reflektiv faoliyatga tayangan metodik yondashuvini alohida ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, J. Dewey 1938-yilda ilgari surgan tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi innovatsion kompetentlikni rivojlantirishda amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish metodlarining ustuvorligini asoslab bergan bo'lib, u real hayotiy muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan faoliyatlar orqali o'quvchilarda innovatsion tafakkurni shakllantirish mumkinligini ilgari suradi. UNESCO 2017-yilda ilgari surgan global ta'lim kompetensiyalari doirasida esa innovatsion kompetentlik global raqobatga tayyor shaxsni tarbiyalashda asosiy indikatorlardan biri sifatida belgilangan bo'lib, bunda tanqidiy fikrlash, madaniyatlararo muloqotga tayyorlik, ijodkorlik va texnologik savodxonlik kabi omillar bilan bog'liq murakkab ko'nikmalar majmuasi sifatida tavsiflanadi.

Boshqa bir qator tadqiqotlarda, xususan, P. Drucker 1993-yilda hamda T. Kelley 2005-yilda olib borgan tadqiqotlarida innovatsion fikrlashga asoslangan muhandislik va dizayn sohalaridagi ta'lim modellari tahlil qilinadi va bu yondashuvlar orqali zamonaviy muammolarni ijodiy hal eta oladigan, tashabbuskor, o'z ustida ishlaydigan mutaxassislarni tayyorlash yo'llari ko'rsatib o'tiladi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Innovatsion kompetentlik zamonaviy pedagogik nazariyot va amaliyotda ta'lim oluvchining kelajakdagi faoliyatida muvaffaqiyat qozonishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladigan ko'p qirrali va murakkab sifat ko'rsatkichi sifatida talqin etilmoqda. U faqat yangiliklarni o'zlashtira olish yoki zamonaviy texnologiyalardan foydalana olish bilan emas, balki mavjud bilimlarni yangi muammoli holatlarda kontekstual tarzda qo'llay bilish, tanqidiy tafakkur va reflektivlik asosida ijodiy yechimlar ishlab chiqish, o'z-o'zini rivojlantirishga doimiy ehtiyoj sezish kabi tarkibiy komponentlarning integratsiyasi bilan belgilanadi.

Bu kompetentlikni rivojlantirish jarayoni, bir tomondan, ta'lim muhitining ochiqligi, moslashuvchanligi va didaktik jihatdan puxta qurilganligiga, boshqa tomondan esa, pedagogning o'z faoliyatini doimiy qayta ko'rib chiqishga va innovatsiyalarni sinovdan o'tkazishga tayyorlik darajasiga tayanadi. Aynan shu omillar innovatsion kompetentlikni shakllantirishning nazariy-metodik asoslarini belgilab beradi, chunki ularning har biri o'zaro bog'langan pedagogik konstruksiyaning funksional komponentlari sifatida namoyon bo'ladi.

Shu nuqtai nazardan qaralganda, innovatsion kompetentlikni rivojlantirishda foydalanilayotgan o'quv strategiyalari, metodlar va vositalar ta'lim oluvchining bilimdan faoliyatga o'tishini, ya'ni bilimlarni amaliyotga tatbiq eta olish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Amaliyotga asoslangan, faoliyatga yo'naltirilgan, tadqiqot xarakteridagi o'qitish texnologiyalari, shuningdek, loyihaviy yondashuv, muammoli ta'lim va reflektiv metodlar innovatsion kompetentlikning shakllanishi uchun samarali metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim oluvchilarni o'rganishga undaydigan, yangilik kiritishga rag'batlantiradigan va mustaqil tahliliy fikrlashga chorlaydigan ta'limiy sharoitlarni yaratish orqali ularning nafaqat bilimi, balki innovatsion tafakkuri, ijodiy yondashuvi va tashabbuskorlik salohiyati ham rivojlanadi. Ushbu jarayon doirasida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, individual o'sish trayektoriyalarini shakllantirish va o'z-o'zini baholash mexanizmlarining joriy qilinishi innovatsion kompetentlikni chuqurlashtirish va mustahkamlashda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim oluvchilarda innovatsion kompetentlikni shakllantirishda pedagogik yetakchilik, kommunikativ madaniyat, texnologik savodxonlik, ijodiy muammohal etish qobiliyati kabi tarkibiy jihatlar uyg'un holda rivojlantirilishi talab etiladi, chunki ushbu elementlar zamonaviy jamiyatda faol ishtirok eta oladigan va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'sha oladigan fuqaroni tayyorlash uchun zarur bo'lgan shaxsiy va kasbiy sifatlarni belgilab beradi.

Bu esa, o'z navbatida, ta'lim muassasalarining ichki resurs salohiyatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ta'limiy texnologiyalarni zamonaviylashtirish va o'quv dasturlarini innovatsion talablarga mos ravishda qayta ko'rib chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Shuningdek, innovatsion kompetentlikni baholash tizimining aniqligi va funktsionalligi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajalariga nisbatan differensial yondashuv asosida tashkil etilishi kompetentlik yondashuvini amaliyotga samarali integratsiyalash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida o'tkazilgan tahliliy ishlanmalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion kompetentlikni shakllantirish jarayonida metodologik yondashuvlarning ko'p qirrali va integrativ tabiati hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi, chunki faqatgina faoliyatga yo'naltirilgan ta'lim metodlari orqali ta'lim oluvchilarda ijodiy fikrlash, tanqidiy tahlil va yangi bilimlarni kontekstual qo'llash qobiliyati samarali rivojlantiriladi. Ushbu yondashuvlar kompleks tarzda tatbiq etilganda, o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini real hayotiy vaziyatlarda mustaqil ravishda sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lib, bu esa ularning innovatsion salohiyatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, pedagogik faoliyatda innovatsion kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar samaradorligini tahlil qilganda, o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi va didaktik madaniyati innovatsion yondashuvlarni muvaffaqiyatli tatbiq etishda asosiy omil sifatida namoyon bo'lib, ular nafaqat yangi bilim va texnologiyalarni o'zlashtirishga, balki o'quvchilarning shaxsiy o'sishini qo'llab-quvvatlashga ham katta e'tibor qaratadilar. Ushbu jarayonda innovatsion metodlarni joriy etish bilan birga, o'qituvchilar o'z faoliyatini doimiy ravishda reflektiv tahlil qilib, pedagogik amaliyotni takomillashtirishga intilishadi, bu esa ta'lim jarayonining sifatini oshirishga va natijaviyligini yaxshilashga imkon yaratadi.

Tadqiqot natijalari yana shuni ko'rsatadiki, innovatsion kompetentlikni shakllantirishda individual yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va loyihaviy faoliyat orqali o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonida faol ishtirok etishlari, ularning o'z-o'zini boshqarish va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon doirasida ta'lim muhitining qo'llab-quvvatlovchi xususiyatlari va resurslarning samarali tashkil etilishi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, ular o'quvchilarga yangiliklarni qabul qilish va o'zlashtirish jarayonida xavfsiz hamda erkin maydon yaratadi.

Shu bilan birga, innovatsion kompetentlikning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillarni tizimli o'rganish ta'lim strategiyalarini takomillashtirish hamda o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlarni yanada samarali joriy etishga imkon beradi. Natijalarning umumlashtirilgan tahlili innovatsion kompetentlikni shakllantirishda ta'lim muassasalari rahbariyati, pedagogik jamoa va ta'lim siyosatini ishlab chiqish organlari o'rtasida samarali hamkorlik va o'zaro bog'liqlikni ta'minlash zaruratini ko'rsatib, ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarishda bu omillarning o'rni va ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shu tariqa, olingan natijalar innovatsion kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalar asosida milliy ta'lim tizimiga moslashtirilgan yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkinligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Innovatsion kompetentlik tushunchasi o'zining ko'p qirrali va kompleks tabiati bilan zamonaviy ta'limning asosiy pedagogik maqsadlaridan biriga aylangan bo'lib, uni shakllantirish jarayoni kognitiv, affektiv hamda faoliyatga yo'naltirilgan komponentlarning uzviy uyg'unligini talab qiladi. Bu esa ta'lim oluvchilarni o'z-o'zini boshqarish, muammoli vaziyatlarda ijodiy yechimlar izlash va doimiy o'zgarishlarga moslashish kabi zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga mos shaxs sifatida rivojlantirish imkonini beradi.

Ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish va ularni doimiy takomillashtirish pedagogik amaliyotni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqib, o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy kompetensiyalarini ham yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Natijada, innovatsion kompetentlikning nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, mazkur kompetensiyaning shakllanishi nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki shaxsning kasbiy va ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyatiga asos yaratadi. Shu sababli, uni tizimli ravishda rivojlantirish uchun integratsiyalashgan yondashuvlar va doimiy pedagogik innovatsiyalar zarurdir.

Bunday yondashuvlar ta'lim sifatini yanada yaxshilash, jamiyatning innovatsion salohiyatini oshirish va kelajak avlodni zamonaviy, raqobatbardosh shaxslar sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М.: Сентябрь.
2. To'xtayeva Z.Sh. Umumkasbiy va ixtisoslik fanlari integratsiyasini ta'minlash metodikasi (yengil sanoat yo'nalishlari misolida). Монография. – Buxoro: "Durdon" nashriyoti, 2021.
3. Turdiqulov E.O. Hozirgi zamon tibbiy fanlari mazmunini va ularni integratsiyalab o'qitish muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya, 2007.
4. Niyozov A. Pedagogik faoliyatda ma'naviy-axloqiy qadriyatlar. Milliy tarbiya va ta'lim jurnali, 2021.
5. Karimova D. Talabalarning masofaviy ta'limga moslashuvi. Oliy ta'limda innovatsiyalar, 2021.
6. Вербицкий А.А., Искандерова О.Ю. Компетенции: теоретико-практический подход. – Москва, 2015.
7. Qodirov H.Sh. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda bilim va ko'nikmalarning o'rni. – Toshkent, 2020.
8. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Dis. doktorlik (DSc)... avtoreferati. – Toshkent: TDPU, 2019.
9. Winterton J., Delamare-Le D. Standards and Competencies in Professional Education. – Cambridge, 2010.
10. Вербицкий А.А., Искандерова О.Ю. Компетенции: теоретико-практический подход. – Москва, 2015.
11. Anderson L.W., & Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001.
12. Biggs J., & Tang C. Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does. – Maidenhead: Open University Press, 2011.
13. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. – New York: Teachers College Press, 2007.
14. Illeris K. Transformative Learning and Identity. – New York: Routledge, 2014.
15. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.
16. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030. – Paris: OECD Publishing, 2018.
17. Schunk D.H. Learning Theories: An Educational Perspective. – Boston: Pearson, 2012.
18. Senge P.M. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. – New York: Doubleday, 2006.
19. Voogt J., & Roblin N.P. A Comparative Analysis of International Frameworks for 21st Century Competences: Implications for National Curriculum Policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299–321, 2012.
20. Wagner T. Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. – New York: Scribner, 2012.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.